

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy – iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegnova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

преподавание технологии в ВУЗах является залогом подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать актуальные технологические задачи и внедрять инновации.

Список литературы:

1. Ковалев С. В. Методика преподавания технологии в высшем учебном заведении: учебное пособие - М.: Проспект, 2019. - 232 с.
2. Гусев А. Н. Методика преподавания технологии: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2017. - 312 с.
3. Кузьмин С. Б. Педагогические технологии в преподавании технологии: учебное пособие. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 452 с.
4. Кузьмина Н. В. Методы обучения в высшей школе: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2018. - 344 с.
5. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. - М.: Народное образование, 2019. - 504 с.
6. Шамова Т. И. Педагогика: учебник для вузов / Т. И. Шамова. - М.: Юрайт, 2021. - 528 с.

UO'K: 681.40

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA TEXNOLIGIK TA'LIMNING UZVIYLIGINI TA'MINLASHNING ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/14956569>

Ubaydullayev Solijon Qoqirovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqola maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlash konsepsiyasi mazmun-mohiyati xususida so'z yuritiladi. Jumladan, yoshlarning kasb-hunar tanlashi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olishi, mehnat bozorida zarur bo'ladigan kompetensiyalarini o'zida shakllantirishi masalalari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *umumiy o'rta ta'lim, professional ta'lim, texnologik ta'lim, ta'lim uzviyligi, mehnat bozori, kompetensiya.*

Аннотация. *В статье рассматривается концепция обеспечения непрерывности технологического образования в системах дошкольного, среднего общего, профессионального и высшего образования. В частности, обсуждались вопросы выбора молодежью профессии, возможности вступления в общественные отношения на основе национальных и общечеловеческих ценностей, формирования у нее компетенций, необходимых на рынке труда.*

Ключевые слова: *общее среднее образование, профессиональное образование, технологическое образование, образовательная целостность, рынок труда, компетентность.*

Abstract. *The article discusses about the content and essence of the concept of ensuring the integrity of technological education in the systems of preschool, general secondary, vocational and higher education. In particular, the issues of choosing a profession, the ability to participate in public relations on the basis of national and universal values, and the formation of necessary competencies in the labor market were discussed.*

Key words: *general secondary education, vocational education, technological education, educational integrity, labor market, competence.*

Hozirgi davrda ilm-fanning jadal taraqqiy etishi va texnologiyaning kun sayin o'zgarib borishi, har bir sohaga axborotning tez kirib kelishi ta'lim tizimida ham tezkorlikni, yangiliklarga moslashishni talab etmoqda. Bugungi kunning talabi har bir mashg'ulotda, tahlil jarayonida didaktik vositalardan keng foydalanish, zamonaviy pedagogik, axborot texnologiyalar asosida, samarali o'quv-didaktik vositalardan foydalanib mashg'ulotlarini tashkil etishdir. Har bir o'qituvchi mashg'ulotlarni multimedia va media vositalar hamda

elektron resurslardan samarali foydalanish orqali o'tkazib ta'lim sifatini oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlash, texnologik ta'limni rivojlantirishda bir qator masalalarga e'tibor qaratishimiz zarur. Jumladan:

- rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ta'lim sohasida me'yorlarni belgilash tajribasidan milliy xususiyatlarni va mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarni hisobga olgan holda takomillashtirish;

- texnologik ta'lim me'yoriy hujjatlarini ta'lim sifati va kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash;

texnologik ta'lim bo'yicha maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlari bitiruvchilariga qo'yiladigan malaka talablarining uzviyligini ta'minlash hamda amaliyotga tatbiq etish;

texnologik ta'lim mazmuni va mohiyatini sifat jihatidan yangilash, shuningdek, o'qitishning yangi aspektidagi metodikasini ishlab chiqish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish;

maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarida texnologik ta'limning o'zaro integratsiyasini ta'minlash va bitiruvchilarni kasb-hunarga o'rgatish orqali hayotga tayyorlash ishlarini tashkil etish;

texnologik ta'lim mazmuni, mustaqil hayotda qo'llash imkoniyati bo'lgan texnologik savodxonlikni, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirish;

texnologik ta'limni tashkil etishning zamonaviy shakl, metod va vositalari asosida dual tizimli o'quv modullarini ishlab chiqish;

ta'lim jarayoniga milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida bitiruvchilarni tarbiyalashning samarali metodikasini keng joriy etish;

texnologik ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish;

o'quv-tarbiya jarayoni samaradorligini va natijaviyligini ta'minlashda innovatsion pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish;

texnologik ta'limning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va budjetdan mablag' bilan ta'minlashning samaradorligini oshirish;

erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlanishi hamda tadbirkorlik, kasanachilik faoliyatini keng joriy qilishda o'quvchi shaxsi, uning intilishlari, qobiliyati va qiziqishlarini aniqlash;

me'yoriy hujjatlarda nazarda tutilgan kompetensiyalarga asoslangan baholash mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Yuqoridagi masalalar "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturida belgilangan vazifalar bilan uzviy bog'liqdir [1].

Mamlakatimiz Prezidenti Oliy Majlisga Murojaatnomasida taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash zarurligini alohida ta'kidlab o'tgan. Bu esa bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi.

Bugungi kunning talabi barcha korxonalar raqamli texnologiyalardan unumli foydalanishi zarur, bu esa nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishi, shuningdek, ortiqcha xarajatlarni kamaytirishi, natijadorlikni oshirishi, odamlar turmushini keskin yaxshilashga asos bo'ladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oxirgi 30 yil ichida jamiyatni o'zgartirdi. Shu bilan birga katta mehnat migratsiyasi, rivojlanmagan ijtimoiy infratuzilma qashshoqlik va ishsizlikning yuqori darajasi, infratuzilmaning eskirganligi, kadrlar kompetensiyalarining

iqtisodiy rivojlanish strategik maqsadlariga nomuvofiqligi, intellektual mulkni himoya qilish muammolari, oliy ma'lumot olish imkoniyatlarining cheklanganligi, yuqori texnologiya va ilmfanga asoslangan ishlab chiqarishning rivojlanmaganligi, inson kapitali va imijiga zarur miqdordagi investitsiyalarning sarflanmasligi, malakali xodimlarning yetishmasligi, o'rta bo'g'in rahbar va xodimlarning past darajadagi malakasi, ishchilarda mehnatga nisbatan rag'batning yo'qligi, ishchi va muhandis-texnik kasblar obro'sining tushgani, eskirgan ish usullaridan foydalanish kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda. Jumladan, umumiy o'rta ta'limda 1-4-, 5-9-sinflar texnologiya fanidagi mazmun jihatidan uzviylik va uzluksizlikning ta'minlanmaganligi, 10-11-sinflarda texnologiya fani o'qitilmasligi yosh avlodning kasb tanlashida salbiy holatlarga olib kelmoqda.

Sanoatda texnologik o'zgarishlarning yangi to'lqini kutilmoqda, bu esa iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishda innovatsiyalarning rolini kuchaytiradi va ko'plab an'anaviy o'sish omillarining ta'sirini kamaytiradi. Eng yangi avlod texnologiyalarining rivojlanishidagi kechikish milliy iqtisodiyotning raqobatdoshligini pasaytirishi, shuningdek, o'sib borayotgan geosiyosiy raqobat sharoitida uning zaifligini oshirishi mumkin.

Xususan, sanoatda kutilayotgan yangi texnologik o'zgarishlar sharoitida maktabgacha, umumiy o'rta, professional ta'lim tizimlarida texnologik ta'lim o'quvchi-yoshlarda ijodkorlik qobiliyati va mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish, ularda oliy ta'lim bosqichida yoki mustaqil hayotga qadam qo'yishda zarur bo'ladigan bazaviy kompetensiyalar va dunyoqarashlarni shakllantirishda asosiy yechim bo'lib xizmat qiladi

Texnologik ta'lim o'zlashtirgan bitiruvchilar sanoat sohasining barcha tarmoqlarida xususiy injenering, ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik bazalarining yana-da rivojlanishi, bir so'z bilan aytganda yuqori qiymatli raqobatbardosh sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishida "drayver" rolini bajaradi.

Ishlab chiqarish jarayonlari yuqori darajada sanoatlashgan Filandiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, AQSH, Isroil, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va boshqa rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida ham texnologik ta'lim ishlab chiqarishning asosiy bo'g'ini hisoblanib, jahon mehnat bozoriga malakali mutaxassislar tayyorlashning muhim bosqichlari va tashkil etuvchilaridan biri deb qaraladi [2].

O'zbekiston Respublikasining "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturida texnologik ta'limning uzviylikini ta'minlashda ta'lim standartlarining ta'limiy, pedagogik va uslubiy bog'liqligiga e'tibor qaratilgan. Tizimli yondashuv - bolaning beshta rivojlanish sohasiga tayanish, bolalarning yosh xususiyatlariga e'tibor berish maktabgacha davrda o'ziga xos o'ringa ega.

Maktabgacha ta'limda rivojlanish markazi, konstruksiyalar tuzish va qo'l mehnati ta'limiy faoliyati, ta'limiy va mustaqil faoliyatlarda bolalarni harakatlanish faolligini maksimal darajada ta'minlash, turli xil ta'lim shakllarini, shu jumladan, integral faoliyat asosida aniq faoliyat turlarini qo'llash, bolalar o'zlarining tajribalaridan foydalanishlari uchun sharoit yaratadigan loyiha-tadqiqot faoliyatidan foydalanish, mustaqil faoliyati bilan o'zaro bog'liqligini ta'minlash, fikrlash, tasavvurni (xayolot), qidiruv faoliyatini faollashtiradigan, o'yin texnikasidan kengroq foydalanish, hissiy jihatdan ahamiyatli vaziyatlar, mustaqil amaliy faoliyat uchun sharoitlar yaratish jihatlariga e'tibor qaratish zarur.

Texnologik ta'limning uzviylikini ta'minlashda tarbiya maqsadi va vazifalarining birligi, yagona ta'lim va tarbiya makonini yaratish, tadbirlarni loyihalash va tayyorlashda birgalikda ishtirok etish, bolalarni faol ijodiy faoliyatga jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Har bir sohada uzviylikni psixologik qo'llab-quvvatlash muhim vazifadir.

Texnologik ta'limning uzviylikini ta'minlashda maktabgacha ta'lim tizimining birlamchi yo'nalishlaridan biri maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy-estetik tarbiyalash hisoblanadi. Estetik tarbiyalashni amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tiladigan tasviriy

faoliyat mashg'ulotlari, ya'ni "Rasm chizish", "Applikatsiya", "Konstruksiyalar tuzish va qo'l mehnati", "Plastilin va loydan yasash" katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida applikatsiya texnologiyasida tasvirlash jarayonida bolalarda badiiy didni tarbiyalash, amaliy badiiy faoliyat va malakalarni rivojlantirish, fantaziya, ijodiy fikrlash va tasavvur qilish, idrok qilishni rivojlantirish, qo'lning aniq harakatlari va barmoqlarning mayda motorikasini rivojlantirish, kasbiy badiiy, ijodiy faoliyat kurtaklarini namoyon bo'lishi uchun imkon yaratish kabi ta'limiy tarbiyaviy masalalar hal etib boriladi [3].

Umumiy o'rta ta'lim tizimida texnologiya fanini o'qitishning uzviy rivojlanishida ayrim bo'shliq va kamchiliklar yuzaga kelgan. Shu jumladan:

uzluksiz ta'lim tizimida texnologiya fani mazmunini uzviylikni ta'minlash;

texnologiya fanining ilmiy metodik ta'minoti (darslik, o'qituvchi kitobi, ish daftari, multimedia ilovalar, didaktik materiallar va boshqa) yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi;

umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan amaldagi texnologiya fani mazmuni, mustaqil hayotda qo'llash imkoniyati bo'lgan texnologik savodxonlikni, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirish uchun yetarli emas;

texnologiya fanini o'qitishda metapredmet kompetensiyalar va fanlararo bog'liqlikning kamligi;

texnologiya fanini 10-11 sinflarda o'qitilmasligi natijasida uzluksiz ta'lim tizimida uzviylikning ta'minlanmaganligi;

texnologiya fani me'yoriy hujjatlarida baholash mezonlarining faqat bitiruvchi kompetensiyasi uchun ishlanganligi va darslik, ishchi daftar va o'qituvchi kitoblari, multimedia ilovalari, didaktik materiallarning yetishmasligi;

texnologiya fani mazmuniga mexatronika, robototexnika, elektrotexnika, avtomatika, arduino dasturlash tizimi kabi O'zbekiston iqtisodiyoti rivoji uchun zarur bo'ladigan elementlarning kiritilmaganligi bo'lajak maktab bitiruvchisi va mutaxassislarining kasbiy sifatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [4].

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, texnologik ta'limning uzviylikni ta'minlash, o'quvchilarda ta'lim olishga kuchli motivatsiyani shakllantirish uchun pedagoglarning metodik ta'minotini yaxshilash, texnologiya fani o'qituvchilari va mentorlari o'qitishning yangi shakllari joriy etish zarur. Shuningdek, texnologiya fani moddiy-texnika bazasini boyitish, zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jihozlash, budjetdan mablag' bilan ta'minlash bo'yicha yetarli choralar ko'rish, o'quvchilarda zamonaviy texnika, mexatronika, robototexnika, elektrotexnika, avtomatika sohasidagi kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan jihoz va uskunalarni ko'paytirish kerak. Ta'lim tizimlari o'rtasida uzviylikni ta'minlanmaganligi mehnat bozori talablariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash sifatiga salbiy ta'sir etadi. Yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun ta'lim sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish, xalqaro tasnif darajalariga mos keluvchi ta'lim dasturlari, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq etishning samarali mexanizmlari ishlab chiqish bugungi kunning dolzab vazifasidir. Kasblar tayyorlash va mutaxassisliklarni o'rgatish tizimida "Hayot davomida ta'lim olish" prinsipiga uzluksiz amal etilishi zarur

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni.
2. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. T.: Fan va texnologiyalar. 2015. - 85 b
3. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish. - T.: Fan. 2004. - 124 b.
4. Sharipov Sh., Qo'ysinov O., Abdullayeva Q. Texnologiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. T.: "Sharq", 2017. - 79 b.

